

L'étude de l'impact de l'information financière sur le cours boursier

The study of the impact of financial information on stock market prices

Youssef ADIB

Laboratoire de recherche en Entreprenariat et Management des Organisations (LABEMO)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Fès [ENCG FES]
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
eddyb01@hotmail.com

Mimoun BENALI

Laboratoire de recherche en Entreprenariat et Management des Organisations (LABEMO)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Fès [ENCG FES]
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
mimoun_benali@yahoo.fr

Date de soumission : 14/08/2019

Date d'acceptation : 17/10/2019

Pour citer cet article :

ADIB Y. & BENALI M. (2019) « L'étude de l'impact de l'information financière sur le cours boursier » Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 249 - 289

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3520039>

Résumé:

L'étude de l'impact de l'information financière sur le cours boursier a fait l'objet de plusieurs recherches empiriques et théoriques. De nombreux chercheurs se sont efforcés à identifier les principaux facteurs qui influencent le cours boursier. Ces facteurs peuvent être des variables financières ou non financières. Dans l'ensemble de ces facteurs, les informations financières sont les plus utilisées par les investisseurs. Dans cette revue de littérature notre étude s'est limitée seulement aux variables financières qui impactent le cours boursier des sociétés cotées.

Dans cet article notre principal objectif est de déterminer les variables qui ont été les plus utilisées par les différents auteurs et qui impactent le plus le cours boursier. Notre étude s'est limitée sur des articles récents et empiriques, traitant le même sujet sur des places boursières de différentes nationalités. La plupart des études ont analysé diverses informations. Les informations les plus étudiées sont le DPS, EPS, BVPS et le ROE.

Les résultats de ces études sont différents mais dans leur majorité confirme l'impact des informations financières sur le prix des actions.

Mots clés : cours boursier ; informations financières ; Bénéfice par action ; Dividende par action ; Rendements des capitaux propres.

Abstract:

The study of the impact of financial information on stock market prices has been the subject of several empirical and theoretical studies. Many researchers have tried to identify the main factors that influence stock prices. These factors can be financial or non-financial variables. In all these factors, financial information is the most used by investors.

In this literature review, our study was limited only to financial variables that impact the share price of listed companies.

In this paper our primary objective is to determine the variables which have been the most used by the various authors and which have the greatest impact on the stock market price.

Our study was limited to recent and empirical articles, dealing with the same subject on stock exchanges of different nationalities. A number of empirical studies have analyzed various information. The most studied information is the: DPS, EPS, BVPS & le ROE.

The results of these studies are different but in their majority confirm the impact of the financial information on the price of the shares.

Keywords: stock price; financials information; earnings per share; dividend per share; ROE.

Introduction :

L'information financière constitue un outil principal pour tout investisseur, l'utilité de cette dernière se trouve renforcée lorsqu'il s'agit du marché boursier. L'information est un des éléments fondamentaux de fonctionnement de marchés financiers qui sont maintenant mondialisés.

L'information financière peut être définie comme (Léger, 2008, p. 12) « des données essentiellement comptables, émises en priorité dans les publications légales »

Cette information ayant pour objectif de donner une représentation de la réalité économique d'une entreprise, sa qualité attendue dépend du cadre légal et normatif, des jugements du préparateur et de la forme qui la rend intelligible auprès des utilisateurs.

L'influence de l'information financière sur le cours boursier n'est pas identique, en effet comme l'a indiqué M. Driss DAOUI dans son article « Compromis marche aléatoire et information financière, dans la revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit, 2018 », « L'influence de l'information sur le cours est évidemment fonction de la nature de l'information, de son caractère pessimiste ou optimiste, direct, ou indirect, quand il transite par les réactions coutumières des opérateurs à tel ou tel type d'information. » ainsi donc l'impact de l'information financière sur le cours boursier peut être positif ou négatif, selon qu'il s'agisse d'une bonne ou mauvaise information.

Dans le marché boursier, plusieurs facteurs peuvent expliquer le changement du cours boursier ; tels que : les informations financières, monétaires, industrielles, du commerce extérieur et d'autres facteurs macro-économiques...

Dans l'ensemble de ces facteurs, les informations financières sont les plus utilisées par les investisseurs, parce que ce sont ces informations qui leurs permettent de décider d'investir ou non dans ces entreprises.

Notre article se limitera seulement à analyser l'influence des données financières sur le prix des actions des sociétés cotées. Cette étude a été largement débattue par de nombreux auteurs et a fait l'objet de plusieurs recherches dans le domaine de la comptabilité et de la finance. L'évolution et le développement de plusieurs nouvelles méthodes comptables est à l'origine de cette étude empirique répétitive.

L'objectif de cette revue de littérature est de déterminer les variables qui ont été les plus utilisées par les différents auteurs et qui impactent le plus le cours boursier.

Pour atteindre les objectifs de notre recherche nous avons formulé deux hypothèses de recherche :

-*Hypothèse 1* : L'information financière n'aurait aucun impact significatif sur le cours boursier des actions.

-*Hypothèse 2* : L'information financière aurait un impact significatif sur le cours boursier des actions.

Pour mener à bien notre étude, nous avons choisi d'opter pour une démarche inductive, en se basant sur des articles purement empiriques qui ont déjà traité le même sujet à fin de dégager les informations les plus utilisées, de comprendre leurs effets sur les cours et de les tester sur la bourse de valeurs de Casablanca.

Dans cet article nous avons répondu seulement à la première et deuxième question, la dernière question fera l'objet d'une prochaine publication.

Notre problématique consiste donc à étudier l'impact des informations financières sur le cours des actions des sociétés cotées. Ce qui nous mène à se poser les questions suivantes : *Quelles sont les informations les plus étudiées dans les places boursières internationales ? Quelles sont les informations financières qui ont le plus d'impact sur le cours boursier ?*

Pour répondre à notre problématique nous avons adopté le plan suivant :

-Dans un premier temps, nous allons lister les principales études sur le thème : (Marché, valeurs étudiées,)

-Ensuite, on présentera les principales variables étudiées par les différentes recherches.

-Et enfin, nous donnerons les principaux résultats des différentes études menées sur le thème.

1- L'étude de l'impact des informations financières sur le cours boursier :

L'étude de la relation entre le cours boursier et les informations financières ne date pas d'aujourd'hui, en effet plusieurs chercheurs ont essayé d'analyser la corrélation entre certaines informations financières et le cours des actions.

Les premiers auteurs qui se sont intéressés à étudier l'impact des informations financières sur le cours boursier sont (**BALL & BROWN 1968**) qui ont cherché à mesurer l'impact du profit sur le cours boursier, en effet ils ont trouvé une corrélation positive entre le profit et le cours, ainsi plus les profits des entreprises cotées augmentent, plus leurs cours augmentent également.

Par la suite les études se sont multipliées et elles avaient le même objectif déterminer les informations financières qui ont le plus d'impact sur le cours boursier des actions.

(**AHMAD ISMAIL 2006**) Dans son étude de la bourse anglaise entre 1990 et 1997 sur un échantillon de 500 actions et qui a cherché à analyser l'impact des informations financières (résultat net, NOPAT et EVA) sur le cours boursier.

(**SEVENSSON & LEARSSON 2009**) ont cherché également à mesurer la corrélation entre le cours boursier et l'EPS sur une période de 10 ans en suivant un échantillon de 30 valeurs.

Toujours dans les places boursières européennes (**FLOROU AND CHALEVAS 2010**) dans la bourse d'Athènes, sur la période de 2004-2006 ont étudié l'effet de 6 informations financières sur le prix des actions en utilisant un échantillon de 287 valeurs.

(**BHATT & SUMANGALA 2012**) sur l'Indian Market stock, ont étudié l'impact de l'EPS sur le cours boursier pour une durée de 5 ans en suivant 50 valeurs.

La même année une autre étude est réalisée par (**GLEZAKOS, MYLONAKIS & KAFOUROS 2012**) sur la bourse de KARACHI dans le secteur de l'énergie, cette étude s'est basée sur 2 informations (EPS et VBPS) et leurs impact sur le cours entre 1996-2008.

Sur la bourse de **Shanghai** (**WANG, FU & LUO 2013**) ont analysé 60 actions en 2011, pour démontrer l'impact de plusieurs variables sur le cours boursier.

(**MENIKE & PRABATH 2014**) ont également cherché à connaître et déterminer le lien et l'impact de (EPS, DPS et BVPS) sur le cours boursier dans la **Colombo Stock Exchange**.

(**KACHCHHY, SWADIA & TIWARI 2014**), une autre étude sur le « **Indian stock market** », a été réalisée entre (2013-2014) sur 20 valeurs en utilisant plusieurs informations financières.

Les autres études ont été réalisées dans des périodes différentes et en utilisant des informations diverses mais elles ont toutes le même objectif c'est de mesurer l'effet des informations financières sur le prix des actions.

Sur la TEHRAN STOCK EXCHANGE, (**LASHGARI & AHMADI 2014**) ont cherché à montrer l'effet des dividendes sur le cours boursier. Alors que (**DIEM & BINH 2015**) ont vérifié l'impact de l'EPS et DEPS sur le cours boursier de Vietnam.

En 2016 (**WAEEL MOSTAFA**) sur la bourse égyptienne a étudié l'effet de certaines informations financières (cash flow, BVPS et EPS) sur le prix des actions en bourse. Dans la même année une autre étude a analysé les mêmes données (en plus du capital employé par action) par (**ASIF, ARIF & AKBAR 2016**) sur la **PAKISTAN STOCK EXCHANGE**.

(**NAZMUL, MAHMOOD UL HAQUE 2017**) et (**DETY & SUHARTO 2017**) en analysant des informations financières similaires sur les marchés boursiers respectivement de Bangladesh et Malaysia.

Notre dernier article de (**NDUBUISI, MARY-FIDELIS, CHINYERE AND LEONARD, 2018**) est réalisé sur la NIGERIA STOCK EXCHANGE, qui a étudié les informations financières qui influencent le cours boursier tels que : EPS et DPS.

Toutes les études menées dans les bourses de différents Etats, ont cherché à confirmer ou infirmer l'impact des informations financières et le cours boursier, le tableau suivant (*Tableau 1 : synthèse des études empiriques sur l'étude de l'impact des informations financières sur le cours boursier*) présente l'ensemble des articles étudiés ainsi que les dates de réalisation et les échantillons utilisés.

Tableau 1 : Synthèse des études empiriques sur l'impact des informations financières sur le cours boursier

Année	ARTICLES	Auteur	Marché	Période d'étude	Nombre d'observation
2006	IS ECONOMIC VALUE ADDED MORE ASSOCIATED WITH STOCK RETURN THAN ACCOUNTING EARNINGS? THE UK EVIDENCE	AHMAD ISMAIL	UK MARKET	1990-1997	500
2009	VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION	ELIN SEVENSSON, ANDREAS LEARSSON	SWEDEN SE	1999-2008	30
2010	KEY ACCOUNTING VALUE DRIVERS THAT AFFECT STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM GREECE	CHRISTIE FLOROU AND CONSTANTINOS CHALEVAS	STOCK EXCHANGE D'ATHENES	2004-2006	287
2012	IMPACT OF EARNINGS PER SHARE ON MARKET VALUE OF AN EQUITY SHARE: AN EMPIRICAL STUDY IN INDIAN CAPITAL MARKET	DR. PUSHPA BHATT & SUMANGALA	INDIAN CAPITAL MARKET	2006-2011	50
2012	THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON STOCK PRICES: EVIDENCE FROM THE ATHENS STOCK EXCHANGE	GLEZAKOS, & AL.	STOCK EXCHANGE D'ATHENES	1996-2008	38
2013	ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK PRICE REACTION OF LISTED COMPANIES — EMPIRICAL EVIDENCE FROM 60 LISTED COMPANIES IN SHANGHAI STOCK EXCHANGE	WANG, & AL.	SHANGHAI STOCK EXCHANGE	2011	60
2014	THE IMPACT OF ACCOUNTING	MENIKE & PRABATH	COLOMBO STOCK	2008 – 2012	100

	VARIABLES ON STOCK PRICE: EVIDENCE FROM THE COLOMBO STOCK EXCHANGE, SRI LANKA		EXCHANGE, SRI LANKA		
2014	ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK PRICE REACTION OF LISTED COMPANIES— EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALL LISTED COMPANIES FROM NSE IN OIL AND GAS SECTOR	KACHCHHY, & AL.	INDIAN STOCK MARKET	2013 – 2014	20
2014	THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON STOCK PRICE VOLATILITY IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE	LASHGARI & AHMADI	THE TEHRAN STOCK EXCHANGE	2007 à 2012	51
2015	THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING INFORMATION REPORTED IN FINANCIAL STATEMENTS AND STOCK RETURNS -	DIEM & BINH	HO CHI MINH STOCK MARKET VIETNAM	2010 à 2013	108
2016	THE VALUE RELEVANCE OF EARNINGS, CASH FLOWS AND BOOK VALUES IN EGYPT	Wael MOSTAFA	EGYPTIAN STOCK EXCHANGE	2002-2008	52
2016	IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON SHARE PRICE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM PAKISTAN STOCK EXCHANGE	ASIF & AL.	PAKISTAN STOCK EXCHANGE	2006 à 2013	30
2017	ROLE OF ACCOUNTING	NAZMUL, & AL.	THE DHAKA STOCK	2012-2016	6

	INFORMATION IN ASSESSING STOCK PRICES IN BANGLADESH		EXCHANGE (DSE), BANGLADESH		
2017	FACTORS THAT INFLUENCE STOCK MARKET VOLATILITY: A CASE STUDY FROM MALAYSIA	DETY, & AL.	THE STOCK MARKET VOLATILITY IN MALAYSIA	2014-2015	53
2018	EFFECT OF ACCOUNTING INFORMATION ON MARKET SHARE PRICE OF SELECTED FIRMS LISTED ON NIGERIA STOCK EXCHANGE	NESTOR, & AL.	NIGERIA STOCK EXCHANGE	2010-2016.	11

Source : Les auteurs

2- Les informations financières qui impactent le cours boursier :

Dans cette étude nous cherchons à connaître les informations financières les plus étudiées et qui ont le plus d'impact sur le cours en vue de les tester ultérieurement sur la bourse de valeurs de Casablanca. (Cette recherche fera l'objet d'un autre article).

Les variables financières étudiées par les divers auteurs sont :

- EPS: (Earning per share)
- BVPS: (Book value per share)
- DPS (Dividend per share)
- CEPS (Capital employed per share)
- NOCFPS (Net operational cash flow per share)
- PER (Price Earning Ratio)
- RTR (Receivables Turnover Ratio)
- ROE (Rate of Return on Common stockholders' Equity)
- ITR (Inventory Turnover Ratio)
- LIQ (Liquidity Ratio)

L'ensemble des articles ont étudié des informations financières différentes qu'on va regrouper dans le tableau ci-après (**Tableau 2 : Synthèse des variables étudiées qui impact le cours boursier**), en précisant pour chaque variable le nombre de fois citée pour chaque variable, pour dégager l'information qui a été étudié le plus par les chercheurs.

Tableau 2 : Synthèse des variables étudiées qui impact le cours boursier

Articles	Var 1	Var 2	Var 3	Var 4	Var 5	Var 6	Var 7	Var 8	Var 9	Var 10
Impact of Accounting Information on Share Price: Empirical Evidence from Pakistan Stock Exchange	EPS	BV PS	CEP S	NOCF PS						
The Impact of Accounting Variables on Stock Price: Evidence from the Colombo Stock Exchange, Sri Lanka	EPS	BV PS			DPS					
ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK PRICE REACTION OF LISTED COMPANIES EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALL LISTED COMPANIES FROM NSE IN OIL AND GAS SECTOR	EPS				DPS	PE R	RT R		ITR	LIQ
Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies — Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange	EPS					PE R	RT R	RO E	ITR	LIQ
Impact of Earnings per share on Market Value of an equity share: An Empirical study in Indian	EPS									

Capital Market									
The Impact of Accounting Information on Stock Prices: Evidence from the Athens Stock Exchange	EPS	VB PS							
The Relationship between Accounting Information Reported In Financial Statements and Stock Returns -	EPS				DPS				
THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON STOCK PRICE VOLATILITY IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE	EPS				DPS				
Key accounting value drivers that affect stock returns: evidence from Greece								RO E	
EFFECT OF ACCOUNTING INFORMATION ON MARKET SHARE PRICE OF SELECTED FIRMS LISTED ON NIGERIA STOCK EXCHANGE	EPS				DPS			RO E	
Role of Accounting Information in Assessing Stock Prices in Bangladesh	EPS	VB PS							
Is economic value added more associated with stock				NOCF PS					

return than accounting earnings? The UK evidence										
The value relevance of earnings, cash flows and book values in Egypt	EPS	VB PS		NOCF PS						
Value relevance of accounting information	EPS									
Factors That Influence Stock Market Volatility: A Case Study From Malaysia	EPS				DPS					
Total des variables étudiées par article	13	5	1	3	6	2	2	3	2	2

Source : Les auteurs

Nous constatons que la variable la plus étudiée est l'EPS (13 fois étudiée), suivi par le BVPS et le DPS (6 fois), alors que le CEPS a été testé une seule fois ;

3- les résultats des différentes études :

L'impact des informations financières sur le cours boursier n'est pas le même, son effet dépend de la nature de l'information et du marché boursier ;

Nous allons présenter les résultats des différentes études, en mentionnant seulement les résultats qui avaient le plus d'impact, les informations sans effets ou avec un faible impact sur le cours boursier seront écartées de notre article.

Ainsi la première variable qui a été la plus étudiée et qui a donnée la forte explication au cours boursier est l'EPS (dans toutes les recherches l'EPS est en forte corrélation avec le cours boursier) ; dans le même ordre des idées, on trouve la deuxième information qui est toujours associée au cours boursier, le DPS a également une grande influence sur le prix des actions ce qui confirme les résultats des études antérieurs.

L'impact des autres variables n'a pas été vérifié dans toutes les recherches ; par exemple BVPS (seulement 3 fois), ROE (2fois), le PER et cash flow une seule fois.

Nous résumons les résultats des différentes études, qui sont présentés par article dans le tableau 3 : qui présente une synthèse des résultats de l'impact des informations financière sur le cours boursier.

Tableau 3 : Synthèse des résultats de la littérature.

ANNEE	Variables Etudes	BVPS	EPS	CEPA	NOCFPS	DPS	PER	RTR	ROE	ITR	Liq
		2009	SEVENSSON & LEARSSON		Cor. +						
2010	FLOROU AND CHALEVAS								Cor. +		
2012	GLEZAKOS, & AL.	Cor. +	Cor. positive Signif.								
2012	BHATT & SUMANGALA		Cor. + (45%)								
2013	WANG, & AL.		Cor. positive 65,8%			Cor. +	Cor. +	Cor. positive	Cor. + 65,9%		
2013	KACHCHHY, & AL.		Cor. + signif								
2014	MENIKE & PRABATH	Cor. + signif	Cor. +								
2014	LASHGARI & AHMADI		Cor. +			Cor. +					
2015	DIEM & BINH		Cor. +			Cor. +					
2016	WAEI MOSTAFA		Cor. +			Cor. +					
2016	ASIF, & AL.	Cor. + signif (59%)	Cor. + signif (59%)		Cor. + signif (59%)						
2017	NAZMUL & MAHMOOD		Cor. +			Cor. +					
2017	DETY & SUHARTO										
2018	NDUBUISI et ALL		Cor. +			Cor. +			Cor. +		

*cor signif = corrélation significative

Source : Les auteurs

Conclusion :

L'étude de l'impact de l'information financière sur le cours boursier ne date pas d'aujourd'hui, en effet depuis la première étude réalisée par (**BALL & BROWN 1968**), les recherches se sont multipliées et elles avaient le même objectif c'est de déterminer les informations qui influencent le cours boursier afin de bien orienter les investisseurs.

Dans un premier temps l'information la plus utilisée était le bénéfice par action (EPS) et son effet sur le cours, par la suite les études se sont appuyées sur d'autres variables comme : le dividende par action (DPS), Book value, PER, cash flow et d'autres informations.

La plupart des études ont cherché à déterminer la corrélation entre les informations financières et le cours boursier pour mesurer l'impact de ces dernières sur le prix des actions.

Les résultats étaient divergents, mais dans leur majorité confirme l'impact des informations financières sur le prix des actions, les variables qui ont le plus d'impact sur les cours et qui ont été validées dans plusieurs marchés boursiers sont : le DPS, EPS, BVPS et ROE

Dans cet article notre principal objectif est de déterminer les variables qui ont été les plus utilisées par les différents auteurs et qui impactent le plus le cours boursier afin de les tester par la suite dans la bourse de valeurs de Casablanca (cette étude fera l'objet d'un autre article qui sera publié prochainement).

Bibliographies

ISMAIL, A., (2006), «*Is economic value added more associated with stock return than accounting earnings? The UK evidence*», International Journal of Managerial Finance, Vol. 2 No. 4, pp. 343-353.

ASIF, M., ARIF, K., & AKBAR, K., (2016), «*Impact of Accounting Information on Share Price: Empirical Evidence from Pakistan Stock Exchange*», International Finance and Banking, Vol. 3, No. 1

BALL, R., & BROWN, P. (1968), «*An Empirical Evaluation of Accounting Income*», Numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159-178.

BHATT, P., & SUMANGALA, JK, (2012), «*Impact of Earnings per share on Market Value of an equity share: An Empirical study in Indian Capital Market*», Journal of Finance, Accounting and Management, 3(2), 1-14.

DAOUI DRISS, (2018), «*Compromis marche aléatoire et information financière*», Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit, Numéro 4 : Mars 2018.

DIEM N. N., BINH H. Q., (2015), «*The relationship between accounting information reported in financial statements and stock returns-empirical evidence from Vietnam.* », International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 5, No. 1, (71)

FARHAN, M.M., & BAKHITAR, A., (2013), «*Value Relevance of Accounting Information: Evidence from Fuel and Energy Sector of Pakistan*», Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(7)884-891

FLOROU CHRISTIE AND CHALEVAS CONSTANTINOS, (2010), «*Key accounting value drivers that affect stock returns: evidence from Greece*», Managerial Finance, Vol. 36 No. 11, pp. 921-930.

GLEZAKOS, M., & KAFOUROS, C., (2012), «*The Impact of Accounting Information on Stock Prices: Evidence from the Athens Stock Exchange*», International Journal of Economics and Finance Vol. 4, N2.

KACHCHHY, U.S., SWADIA, B.U., & TIWARI, S.C. (2014), «*Accounting Information and Stock Price reaction of listed companies: Empirical evidence from all listed companies from NSE in oil and Gas sector*», International Journal of Research in Technology and Management Science. Vol. 21, Issue 5, 190-199.

LASHGARI Z., AHMADI M., (2014) «*The impact of dividend policy on stock price volatility in the Tehran stock exchange*», Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 3, No.10;

LEGER, J.-Y., (2008), «*La Communication Financière* », édition DUNOD, Paris.

MENIKE, M. G. P. D., & PRABATH, U. S., (2014), *«The Impact of Accounting Variables on Stock Price: Evidence from the Colombo Stock Exchange, Sri Lanka»*, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 5

MOSTAFA W., 2016, *« The value relevance of earnings, cash flows and book values in Egypt »*, Management Research Review, Vol. 39 p12. –

NAZMUL H., MAHMOOD UL HAQUE H. M., (2017), *« Role of accounting information in assessing stock prices in Bangladesh»*, International journal of business and social research, volume 07, issue 10, p.18-25

NURFADILAH D., SAMIDI S., SUHARTO, (2017), *« Factors that influence stock market volatility: a case study from Malaysia»*, International journal of business studies, Vol. 1 No. 1, p.13-18.

NDUBUISI A. N., MARY-FIDELIS A. C, CHINYERE O.J. AND LEONARD N. C., 2018, *« Effect of accounting information on market share price of selected firms listed on Nigeria Stock Exchange»*, International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, Vol. 05, Issue 01, pp.3366-3374,

SEVENSSON E., LEARSSON A., (2009), *«Value relevance of accounting information»*, Bachelor Thesis in business administration, Gothenburg University.

WANG, J., FU, G., & LUO, C., (2013), *«Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies — Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange»*, Journal of Business & Management Volume 2, Issue 2, 11-21